

De la nécessité de la sauvegarde de la nature : un regard à partir de la pensée levinassienne du visage

**On the need to safeguard nature: a look from the Levinasian
thought of the face**

COULIBALY Adama

Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire)

Courriel pour correspondance : coulibalyadama49@yahoo.fr

DOI : 10.5281/zenodo.7296387

Résumé

Le problème environnemental est un problème majeur de notre ère. La crise écologique globale qui sévit sur la planète et qui affecte l'ensemble de la biosphère en témoigne. Il est regrettable de constater que les dégradations flagrantes de la nature sont, dans une large part, associées aux actions anthropiques qui découlent d'une vision dominante de la nature, bâtie autour d'une posture logocentrique ou anthropocentrique. C'est donc dans une perception appauvrie du monde qui nous entoure et de l'homme que la crise de la nature trouve sa racine. Cette situation alarmante pose avec acuité la question de la sauvegarde de la nature. Analysée sur fond de la pensée levinassienne du visage, cette question s'inscrit dans une vision morale, du rapport à l'autre, lieu où s'aventure et sombre toute intention meurtrière à l'égard de l'humain. Dans cette optique, le visage ne peut que conduire l'humanité dans son geste de responsabilité. Avec Levinas, le respect absolu de l'humanité de l'autre implique le respect de la nature et de sa protection. L'analyse du visage

81

Levinassien permet de percevoir un lien substantiel entre la nature et la vie. Cette visée impose une approche métaphysique qui requiert absolument un dépassement du regard chosifiant de la nature et ne saurait être réduite à une question utilitaire. L'enjeu qui se dévoile dans cette approche, c'est la promotion de la préservation de la nature, nécessaire à la connexion intime de l'homme avec la vie.

Mots-Clés : Approche métaphysique, Crise écologique, Nature, Responsabilité, Protection, Vie, Visage.

Abstract

The environmental problem is a major problem of our era. The global ecological crisis raging on the planet and affecting the entire biosphere bears witness to this. It is regrettable to note that the flagrant degradations of nature are, to a large extent, associated with anthropic actions which require a dominant vision of nature, built around a logocentric or anthropocentric posture. It is therefore in an impoverished perception of the world around us and of man that the crisis of nature finds its root. This alarming situation acutely raises the issue of nature conservation. Analyzed against the background of the Levinasian thought of the face, this question is part of a moral vision, of the relationship to the other, a place where any murderous intention towards humans ventures and sinks. In this perspective, the face can only lead humanity in its gesture of responsibility. With Levinas, absolute respect for the humanity of others implies respect for nature and its protection. The analysis of the Levinasian face makes it possible to perceive a substantial link between nature and life. This aim imposes a metaphysical approach which absolutely requires going beyond the objectifying gaze of nature and could not be reduced to a utilitarian question. The issue that is revealed in this approach is the promotion of the preservation of nature, necessary for the intimate connection of man with life.

Keywords: Metaphysical approach, Ecological crisis, Nature, Respect, Responsibility, Protection, Life, Face.

INTRODUCTION

La question environnementale est une question existentielle. Elle préoccupe les grands esprits dans la mesure où l'homme et son monde sont aujourd'hui constamment sous la menace d'une possible destruction. En effet, les grandes sécheresses, les inondations, les cyclones, les tremblements de terre proviennent du problème du réchauffement climatique qui est un grand problème environnemental de notre ère. Cette situation fait que la question devient incontournable dès lors que l'on réfléchit sur la condition humaine. La question de l'environnement est présente de façon implicite dans la philosophie d'Emmanuel Levinas. Le point d'ancrage de la pensée de ce philosophe est le visage (Levinas 1976 : 21-22). Ce thème central, axé sur la radicale altérité d'autrui, traduit l'idéal d'un mouvement de l'un vers l'autre dans une responsabilité exigeant l'interdiction au meurtre, donc de la préservation de la vie (Levinas 1982 : 90). Il est regrettable de constater aujourd'hui que l'action anthropique et la dégradation de l'environnement, voire de la vie semblent aller de pair.

Cette expression de la crise de l'humain pose d'emblée la question de la sauvegarde de la nature. La spécificité de l'approche d'Emmanuel Levinas, c'est d'avoir envisagé cette question dans une perspective humaniste, du penser-à-l'autre. Ainsi, il écrit : « Un peu d'humanité éloignerait de la nature, beaucoup d'humanité nous y ramènerait » (Levinas 1976 : 301). Avec Levinas, le respect absolu de l'humanité de l'autre implique le respect de la nature et de sa protection. Il s'ensuit que la crise de la nature trouve son enracinement le plus profond dans un manque de souci du visage. Au fond, la question du visage renvoie plus particulièrement à la vie humaine selon les normes éthiques et morales. Elle donne pour ainsi dire une orientation éthique à l'agir humain à l'égard de la nature en vue du maintien de la vie. Dans cette perspective, la réflexion levinassienne se veut, dans une certaine mesure, une contribution à la promotion de la préservation de l'environnement. Dès lors, si tant est que le visage levinassien noue avec le penser-à-l'autre, comment peut-il alors s'accorder avec l'exigence de la sauvegarde de la nature, et plus largement de l'environnement ? La responsabilité à laquelle ce visage invite à l'égard d'autrui n'engage-t-il pas le rapport avec la nature ? Le respect de la vie inscrit au cœur du visage levinassien ne conduit-il pas vers une nécessité d'approche métaphysique de la nature ? Mais avant, que faut-il entendre de la relation du visage avec la nature ?

1. Visage et nature dans la philosophie levinassienne

Le visage et la nature sont deux notions qui appartiennent ici à l'ordre des phénomènes. Le phénomène, dans la terminologie kantienne, est de l'ordre de la thématization. Il renvoie à un étant identifié, à un objet, en tant que pure matérialité. C'est donc dans la dimension empirique que le sens de ce concept s'affiche. Pourtant, dans la vision levinassienne, le visage, même s'il part d'un principe phénoménologique, ne se ramène pas au visage physique ; il signifie plus que son apparaître empirique. C'est pourquoi, il écrit : « Le visage est abstrait. Cette abstraction n'est, certes, pas à l'instar de la donnée sensible brute des empiristes » (Levinas 1972 : 63). Levinas montre par-là que le visage n'est pas un pur phénomène, ce qui signifie que le visage ne saurait être réduit ni à une forme, ni à une représentation ou une image, voire un objet. C'est pour mettre en valeur cette particularité du visage que le philosophe le qualifie d'épiphanie.

L'épiphanie du visage, dit-il, est visitation. Alors que le phénomène est déjà, à quelque titre que ce soit, une image, manifestation captive de sa forme plastique et muette. L'épiphanie du visage est vivante. Sa vie consiste à défaire la forme où tout étant quand il entre dans l'immanence- c'est-à-dire quand il s'expose comme thème-se dissimule déjà. (Levinas 1972 : 51)

Comme on le voit, l'épiphanie du visage n'acquiert sa vérité qu'au-delà de l'ordre des choses. En réalité, la phénoménalité du visage n'en fait pas une chose parmi les choses ; ce qui signifie que sa phénoménalité à valeur d'exception. Par contre, la nature à laquelle on fait référence ici n'est ni celle qui découle de l'ordre des principes, correspondant à l'essence d'une chose, qui fait que la chose est ce qu'elle est, c'est-à-dire le principe qui lui est inné. Il ne s'agit donc pas là d'une détermination correspondant à la nature comme essence. Dans cet article, il est question plutôt de celle qui se rapporte à l'ordre du donné, en tant qu'il renvoie à la diversité des étants, à l'ensemble des phénomènes de l'univers, à la totalité que forme l'ensemble des êtres vivants, voire l'humanité. C'est aussi le cadre physique de notre existence. Il s'agit précisément de la nature comme environnement. Dans cette manière de considérer les choses, **la notion de nature est remplacée par le concept de monde**, défini comme la totalité de ce qui existe (en opposition au surnaturel, à l'irréel ou au métaphysique). Il est, selon l'expression de Levinas, « ce qui nous est donné » (Levinas 1984 : 58). Il s'ensuit qu'il n'y a rien hors du monde. C'est ce type de représentation de la nature que

nous pouvons percevoir dans toutes nos références écologiques. D'ailleurs, sans elle, il serait difficile d'admettre l'idée de vivre en symbiose avec la nature.

Il convient de mentionner que la différence qui existe entre visage et nature n'est aucunement une différence de degré, mais de fond, de nature. Ainsi, la pensée levinassienne du visage est admise comme une réalité anthropologique, entendue comme la réalité d'autrui dans sa pure humanité. Le visage signifie, en réalité, plus que le corps ; il se rapporte à toute la personne humaine. Il s'affiche encore comme le paradigme de la singularité de chaque personne. Autrement dit, il est ce que je ne partage absolument pas avec l'autre, en tant qu'il est cette partie de l'homme qui se présente comme absolument singulière (Zielinski 2004 : 109). Le visage apparaît là comme une dimension fondamentale de l'homme, figure de « la vraie essence de l'homme » (Levinas 1965 : 266). Il ne saurait nullement être comparable, de ce fait, aux choses de la nature, qui sont convertibles, comestibles qui ont un prix. Le visage ne se présente donc pas sous la modalité d'une chose du monde. Cette distinction entre le visage et les choses de la nature est ce que Levinas expose à travers ces propos :

Le visage n'est pas l'assemblage d'un nez, d'un front, d'yeux, etc., il est tout cela certes, mais prend la signification d'un visage par la dimension nouvelle qu'il ouvre dans la perception d'un être. Par le visage, l'être n'est pas seulement enfermé dans sa forme et offert à la main — il est ouvert, s'installe en profondeur et, dans cette ouverture, se présente en quelque manière personnellement. Le visage est un mode irréductible selon lequel l'être peut se présenter dans son identité. Les choses, c'est ce qui ne se présente jamais personnellement et, en fin de compte n'a pas d'identité. À la chose s'applique la violence. Elle en dispose, elle la saisit. Les choses donnent prise, elles n'offrent pas de visage. Ce sont des êtres sans visages. Peut-être l'art cherche-t-il à donner un visage aux choses et c'est en cela que réside à la fois sa grandeur et son mensonge (Levinas 1976 : 21-22).

Même s'il est évident que le visage, en sa détermination levinassienne, se distingue des choses de la nature, il en fait tout de même partie. « Dans le monde, dit Levinas, autrui n'est certes pas traité comme une chose, mais il n'est jamais séparé des choses » (Levinas 1984 : 60). Ce qui veut dire que ce qui touche la nature le touche inévitablement. Cette idée laisse transparaitre, chez Emmanuel Levinas, la question de la gestion du rapport au monde, à la nature, à l'environnement. Si Levinas

évoque à la fois le caractère tout particulier d'autrui, de l'étant humain, et de son indissociabilité par rapport aux autres étants, c'est en vue d'accorder une place privilégiée à la loi éthique, à la relation au visage nécessaire au maintien de l'harmonie entre l'homme et son environnement. Le *rapport avec le cadre physique de notre existence doit s'inscrire*, de ce point de vue, *dans* une vision du rapport à l'autre. Ce rapport spécifique à autrui est ce qui importe pour Levinas. Sans ce rapport, l'homme se détacherait de toute existence cosmologique, resterait enfermé ou recroquevillé sur son être solitaire dont la présence est déjà violence faite à l'autre. L'homme doit, pour ainsi dire, connaître sa véritable place dans la nature. Le privilège de la relation éthique que Levinas nomme relation sociale avec autrui, la relation dés-inter-essée (Levinas 1982 : 51) permet de s'affranchir d'un monde sans visage où l'homme « est encombré de tous ces existants qu'il domine » (Levinas 1982 : 50).

Ce mode d'existence éthique levinassienne est en contradiction avec le mode d'existence centré sur l'*avoir* qui, selon Erich Fromm, se rapporte à cette formule : « je suis = ce que j'ai + ce que je consomme » (Fromm 1978 : 46). À l'opposé de l'éthique du visage, respectueuse des valeurs, ce mode de vie expose à la domination de l'homme, la nature, à l'usage exacerbé des ressources de la nature par l'homme égoïste. Cette attitude consiste à cet effet dans le perpétuel intéressement de soi, à l'exclusion ou à la domination des autres au nom de l'inessentiel, de l'*avoir*. Ce n'est donc pas étonnant si la nature apparaît pour l'homme moderne comme sa chose, sa propriété. Le constat aujourd'hui est qu'il y a une menace constante de l'homme liée à un usage violent de la technique à l'égard de la nature sensible. Cette façon d'être dans le monde entraîne un déséquilibre à la fois environnemental et social, pour autant qu'elle entraîne un conflit de rapport entre l'homme et la nature.

L'originalité de l'œuvre de Levinas est d'avoir réussi à tracer une autre voie pour penser le rapport au monde, aux choses et est orientée vers autrui. Cette conception particulièrement originale de la vie, du rapport à autrui garde le secret de notre relation avec la nature. Il s'agit, au cœur de l'analyse du rapport du visage et de la nature, du passage d'une société individualiste à une société de partage, où le souci de l'autre est primordial. La priorité de l'autre par rapport au moi instaure un lien substantiel pour la direction de notre existence : en dépendant de l'autre,

l'homme garde un équilibre existentiel et constant avec son milieu naturel. Mais, quand le rapport avec l'autre est subordonné au rapport avec les choses du monde sensible, il y a forcément là le risque de destruction de l'environnement, donc de crise écologique.

S'il est vrai que l'homme, pour satisfaire ses besoins, agit sur la nature, il doit, toutefois, se rendre compte des limites de ses actions pour ne pas que celles-ci entraînent une dégradation de son cadre physique existentiel. À cette fin, le rapport au visage levinassien représente, d'une manière essentielle, le rapport de l'homme à la nature.

2. Le rapport au visage : un appel à la responsabilité de l'homme à l'égard de la nature

La pensée *levinassienne* est tout entière une philosophie morale. Elle est traversée par une préoccupation unique : la question d'autrui. Cette question est, selon Levinas, à l'origine même de la philosophie, de l'étonnement philosophique. Il fait basculer la pensée vers une origine différente, une origine non grecque, celle d'une ouverture radicale et première. L'éthique qu'il conçoit comme respect de l'autre pour lui-même devient « philosophie première » (Levinas 1965 : 63). Avec Levinas, dans le monde, ce qui importe essentiellement, c'est le rapport au visage, voire autrui. C'est ce qu'il admet en ces termes : « Autrui instaure toujours déjà l'éthique comme ce qui importe plus que tous » (Sebbah 2000 : 10). Dans cette réflexion éthique, c'est le sujet qui est en situation d'être pour autrui, c'est-à-dire responsable. Le rapport au visage engage donc dans une responsabilité de l'un pour l'autre. Cette vie de présence à l'autre exige que les devoirs de l'homme correspondent aux droits d'autrui. À l'évidence, toute la vie humaine est faite de devoirs envers l'autre homme. Ces devoirs sont suscités par un appel du visage auquel l'on se doit de répondre. Dans cette responsabilité foncièrement inégalitaire, il n'y a pas d'échappatoire possible, même l'abstention est déjà une forme de complicité, l'inaction est déjà militante. Laisser faire, c'est encore choisir. Voilà pourquoi Levinas estime que « là où j'aurais pu rester spectateur, je suis responsable » (Levinas 1972 : 87).

Comme on le voit, la responsabilité, en tant qu'elle est pour autrui, place l'homme dans une posture de serviteur, de veilleur et de défenseur. Elle est « l'un pour l'autre en tant que l'un gardien de son frère, en tant que l'un responsable de l'autre » (Levinas 1972 : 10). Cette nouvelle conception de la responsabilité est une responsabilité pour Autrui où

chacun est gardien de son frère humain. Que veut dire fondamentalement être berger ou gardien de l'autre ? Dire que le sujet est le berger de l'autre, ne signifie pas que l'autre est un mouton que le sujet conduirait à sa guise. Non ! Cette expression traduit l'idée que l'autre est plus essentiel que soi en ce qu'il habite par son visage l'humanité que chacun se doit de protéger pour être soi-même ; d'où le sens de la responsabilité-pour-autrui.

Dans ce cheminement patient qui nous semble approprié, il a été question, dès l'abord, de montrer la liaison essentielle entre le rapport au visage et la responsabilité pour l'autre homme. Dès lors, la responsabilité qui surgit dans le rapport au visage, taxée d'être exclusivement pour autrui, peut-elle, pour autant, être exercée en faveur du cadre de la gestion de la nature ? La responsabilité dont parle Levinas, au fond, ne peut être possible sans la prise en compte de la gestion du milieu naturel dans lequel l'homme vit. Dans la perspective levinassienne, le monde, qui s'offre à la vision, ne saurait, en réalité, être saisi en dehors du visage.

Dire les choses de cette manière voudrait simplement signifier que la question essentielle et importante, sans laquelle, de toute évidence, aucune question ne peut avoir de sens, est bien celle de la vérité du visage. Le monde ou la nature trouve, pour ainsi dire, son sens dans le visage qui s'exprime comme « celui à partir de qui toute chose peut se fixer » (Levinas 1974 : 72). Le visage recèle une signification qui coïncide avec l'humain. Le champ de l'expérience éthique, la relation de l'homme à l'homme, qu'il ouvre est institué par Levinas en source ultime de toute expérience humaine donc du monde. Dans ce paradigme éthique, seule une visée authentique de la nature est possible en conséquence, l'homme pourrait s'y tenir dans un rapport humanisant. De ce fait, l'idée d'une domination ou d'une possession de la nature ne saurait provenir que d'une visée inauthentique du visage. La violence à laquelle on assiste aujourd'hui à l'égard de la nature constitue une violation des normes éthiques du visage, une forme d'atteinte à l'humain donc à soi-même, pour autant que dans le visage, il y a de l'humain en l'homme.

Afin d'éviter que l'humain ne se dégrade, il est absolument nécessaire d'aborder le monde, tel que nous le voyons sous nos yeux, sous l'angle du visage. Comme le dit Levinas, « voir le visage, c'est parler du monde » (Levinas 1965 : 149). Le monde dans lequel nous vivons doit s'inscrire dans une vision morale et éthique afin que soit préservé notre patrimoine commun : l'humain, entendu comme visage universel. Dans

cette optique, le visage ne peut que conduire l'humanité dans son geste de responsabilité. La responsabilité levinassienne, dont le principe est le penser-à-l'autre, peut ouvrir un champ d'action en faveur de la sauvegarde de la nature. Cette responsabilité est la plus infinie. Suivant ses exigences et commandements, je suis responsable du monde qui n'est pas mon projet ; je suis responsable par rapport à autrui, de tout ce qui peut advenir à autrui venant de ce monde et qui est totalement hors de mon contrôle. Une telle responsabilité dont on n'est jamais quitte, infinie est ce qu'admet Emmanuel Levinas par ces propos :

Dans la responsabilité qui, comme telle, est irrécusable et incessible, je suis instauré comme non-interchangeable : je suis élu comme unique et incomparable. Ma liberté et mes droits avant de se montrer dans ma contestation de la liberté, et des droits de l'autre homme se montreront précisément en guise de responsabilité, dans la fraternité humaine. Responsabilité inépuisable, car on ne saurait être quitte avec autrui (Levinas 1987 : 169-170).

La responsabilité, telle que perçue, n'annule aucunement le rapport aux choses. Au contraire, pour autant qu'elle invite à répondre de l'autre, elle commande une relation authentique entre l'homme et la nature. Autrement dit, la pensée du visage implique la responsabilité de l'homme à l'égard de la nature, donc de la gestion, de la protection de l'environnement physique. Ceci est d'autant plus vrai que, autant que nous sommes, chacun est responsable de l'autre, de l'humanité tout entière. Cette exigence universelle est celle qui s'entrevoit dans le visage : « C'est celle de toute humanité qui me regarde dans le visage d'autrui et dont je suis responsable, l'universalité de chair et de sang, présente dans le lointain comme dans le prochain » (Dekens 2003 : 82). La conception éthique qui se dégage de cette approche est celle de comprendre que tout acte d'agression, de destruction de la nature, de violation des règles de l'humanité est une atteinte à l'autre, à l'humain donc à soi-même. À la vérité, nous nous sommes éloignés du visage et notre existence s'est racornie, desséchée. La crise écologique majeure qui sévit aujourd'hui sur la planète et qui affecte l'ensemble de la biosphère en témoigne largement.

Au fond, cette crise qui pèse sur la vie humaine dans le monde trouve sa source dans la perte du sens du visage qui fait que le devenir-humain est fortement mis en question. Le rapport au visage, qui en appelle à la responsabilité à l'égard de la nature, s'impose comme lieu où s'aventure et sombre toute intention meurtrière. Sous cet angle, on peut soutenir que la responsabilité que l'on trouve chez Levinas, qui s'annonce

dans le visage, est en rapport avec la question de la protection de l'environnement. Dans une certaine mesure, elle s'accorde avec l'éthique de la responsabilité de Hans Jonas, qui fait de la nature un souci moral (Jonas 2000 : 104). Cependant, on peut estimer que la responsabilité levinassienne s'étend à un niveau de profondeur plus grand et de plus grande universalité, pour la raison qu'elle est valable pour tout homme, ainsi que le relève René Simon (Simon 1993 : 200).

La finalité qui est rattachée au rapport au visage, à la responsabilité, c'est la préservation de la vie. C'est elle qui transparaît bien dans l'injonction même du visage : « tu ne tueras point. » (Levinas 1991 : 114). Il s'agit désormais de ne plus succomber à la tentation d'anéantir l'autre sous quelque forme que ce soit. La perception de la vie, l'ultime bien que l'homme puisse faire, c'est la préservation de la vie. La pensée levinassienne du visage apparaît donc essentielle dans le cadre de la promotion de la préservation de la nature, de la consolidation de la vie.

3. Vers la nécessité d'une approche métaphysique de la nature

« Par la Nature, je n'entends point ici quelque Déesse, ou quelque autre sorte de puissance imaginaire... » (Descartes 1996 : 37). Cette affirmation de René Descartes s'inscrit dans une vision mécaniste de la nature qui s'est développée autour d'une approche logocentrique et scientifique. Dans cette direction, la nature est perçue comme une donnée objectivante, donc un *objet*. Cette perception ouvre la voie à sa maîtrise, à sa domination. Contrairement à la science des Grecs, entendue comme sagesse, une représentation contemplative, la science moderne est orientée plutôt dans un programme de *domestication* de la nature au nom d'une fin prétendue, la satisfaction des besoins matériels humains. L'homme, désormais, doit devenir comme maître et possesseur de la nature (Descartes 2000 : 153). « La conception scientifique dominante de la nature... nous refuse décidément tout droit théorique de penser encore à la nature comme à quelque chose qui mérite le respect puisqu'elle réduit celle-ci à l'indifférence de la nécessité et du hasard et qu'elle l'a dépouillée de toute la dignité des fins » (Jonas 1992 : 27). Le rapport de l'homme à la nature s'est considérablement modifié, laissant place à la désacralisation, à la chosification pure et simple de la nature. L'idée qui se dégage, c'est que la relation que l'homme noue avec la nature dépend

de la façon dont il la perçoit. Seule une vision authentique de la nature peut conduire à une relation humanisante.

L'approche logocentrique a consisté à la déification de l'homme, une entité entièrement à part des autres êtres vivants. Cette affirmation anthropocentrique, de la position dominante de l'homme au monde, sur les autres êtres, s'oppose à une vision intégrale de la vie. Elle admet que la vie humaine est indépendante de celle des autres êtres. « De Stockholm à Rio, c'est le concept réductionniste et anthropocentrique d'environnement et non celui holistique et biocentrique de biosphère qui s'est imposé » (Grinevald 1993 : 21-35). La crise écologique majeure à laquelle l'humanité est confrontée trouve sa source dans cette perception appauvrie du monde. Il s'agit d'une représentation fautive de l'homme comme entité séparée et indépendante de la nature, prise comme la totalité des étants identifiés, des phénomènes. La tendance de l'esprit à penser de manière fragmentaire a montré ses limites et ne peut être envisagée dans le cadre de la sauvegarde de la nature et de la vie.

Par ailleurs, cette vision réductionniste de l'existence s'appuie sur une approche scientifique. Dans un élan positiviste, elle tente de réduire toutes choses, y compris l'homme, à la dimension rationnelle et matérielle. Sous cet aspect, l'existence n'a de sens que dans une dimension utilitaire. La technoscience, un moyen dont dispose l'homme, est orientée à cette fin. Elle a ouvert la voie conduisant à la prédation de la nature, à l'exploitation boulimique et frénétique des ressources naturelles. Le constat est là. L'avancée du désert, le changement climatique, la destruction de la couche d'ozone sont les pires maux qui menacent l'humanité. Cette épreuve suscite chez bien des hommes l'inquiétude métaphysique sur le sens de la destinée humaine. Face aux limites avérées de la vision mécaniste de la nature, l'approche métaphysique s'impose absolument.

En effet, l'approche métaphysique de la nature requiert un dépassement du regard chosifiant de la nature. Ainsi, comprendre métaphysiquement la nature, l'étant dans sa diversité, c'est saisir, au-delà de la forme du donné, du représentable, ce qu'elle a de substantiel, de fondamental. La réflexion métaphysique s'opère à la fois au-dessus de la physique par rapport à la finalité et en deçà par rapport au fondement. Si la question du fondement donne lieu à des interprétations diverses, théologique, ontologique, scientifique, anthropologique, mythique, l'on peut s'accorder au moins sur sa finalité. Elle a une finalité qui s'accorde

avec la vie humaine dans sa totalité. Celle-ci est en liaison avec la destinée humaine. C'est dire que ce qui fonde notre rapport à la nature, ce n'est pas la simple jouissance ou la simple satisfaction de nos besoins matériels, mais c'est ce qui nous maintient absolument : la vie. On est suffisamment instruit qu'un rapport biaisé à l'égard de la nature conduit inexorablement à la ruine, l'une des causes de la brièveté de la vie. La vie est une ; elle est égale pour tous et ne se hiérarchise pas. En tant qu'un élément de la nature, l'homme est dans une inter-dépendance avec les choses du monde. Il serait donc absurde qu'il y ait, d'une part, de manière radicale, la vie humaine et, d'autre part, la vie végétale et animale.

Ainsi, l'approche métaphysique de la nature n'invite pas à une idolâtrie, à une divinisation de la nature, mais au respect de la vie. Respecter la nature, c'est respecter la vie. Elle est, selon les dires de Roberto Andorno, « la condition *sine qua non* du déploiement des potentialités du sujet. Elle est la base obligée sur laquelle se construit la personnalité de chacun » (Andorno 1997 : 21). Ce qu'il y a de plus précieux dans cette approche, c'est qu'elle propose une nouvelle manière de penser qui instaure le respect, donc la vie. Cette orientation éthique de la question de l'environnement ou de la nature constitue un appel à l'humanité entière à se rendre plus respectueuse à l'égard de la vie. Telle est la raison pour laquelle l'on doit pouvoir se garder de dégrader la nature. En effet, le principe du respect de la vie résulte d'une recherche fondamentale sur la vie qui stipule que la vie, dans sa substance, est identique en tous les êtres sans exception. L'analyse du visage levinassien nous permet de percevoir fondamentalement un lien entre la nature et la vie. On y voit un prolongement du rapport de l'homme avec la nature qui impose le respect de celle-ci pour la préservation de la vie. Cette idée est celle qui est mise en valeur ici par cette expression : « Le visage est un Sinaï qui interdit le meurtre » (Ricœur 1990 : 388). Il s'agit de veiller à ce que la vie ne soit pas relativisée. Par voie de conséquence, tous les êtres, fussent-ils humains ou non, méritent respect. Le principe du respect de la vie apparaît comme un principe fondamental du visage.

L'approche métaphysique de la nature s'allie donc avec le principe du respect de la vie. L'approche du visage levinassien est, en ce sens, éclairante. Elle conduit à une re-conversion, à un changement de perspective. L'approche métaphysique de la nature doit se saisir comme une révélation dépendante de l'homme de la nature. Elle commande

d'agir selon les normes éthiques et morales en vue de la préservation de la vie dans sa totalité. Elle s'inscrit dans une vision contraire purement objectiviste, c'est-à-dire qui ne valorise que la réalité de l'objet concret en faisant fi des données subjectives. C'est le propre de la science moderne. En préjugant une opposition aussi radicale entre le sujet et l'objet, voire la nature, ladite science perd le sens de toute unité et tombe dans l'errance.

Cette science n'a rien à nous dire(...). Les questions qu'elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque malheureuse, pour une humanité abandonnée aux bouleversements du destin : ce sont les questions qui portent sur le sens ou l'absence de sens de toute cette existence humaine (Husserl 1976 :10).

La question d'une nécessaire unité entre l'homme et la nature, entre le sujet et l'objet, donc de la subjectivation de la nature semble être mise en oubli dans l'esprit scientifique moderne. Cette manière de penser que toute existence se maintient au sein d'un seul champ est dramatique. L'originalité de l'approche métaphysique de la nature tient au fait qu'elle instaure une vision de l'unité de la vie dans la différence en vue d'une existence plus riche et plus pacifiée, plus significative et plus harmonieuse. S'il n'y avait pas un sens immanent à la nature, elle n'existerait pas. Imaginons un instant une existence humaine sans la nature. La vie elle-même n'aurait pas de sens. On voit donc que la nature est essentielle à la vie. Elle apparaît comme ce qui donne vie à la vie. Pour autant qu'elle promeuve la vie, la nature ne doit pas être pensée comme un objet pur et simple, mais, dans une certaine mesure, comme le sujet. Une telle vision du monde contribue à renouveler notre approche philosophique de la réalité. L'approche de la nature, de la réalité physique, comporte, en effet, une métaphysique de façon implicite. Elle n'est pas réductible à la relation de l'homme à l'objet ; sinon l'idée du respect de la nature n'aurait aucun sens. Le sentiment de respect à l'égard de la nature découle d'une visée authentique des choses de l'existence. Il renvoie à notre conscience limitée, fragmentaire, conscience qui doit être changée pour que l'humanité retrouve un avenir dans une nature riche et vivante. L'enjeu subtil qui se dévoile dans cette approche métaphysique de la nature, c'est la relation avec la connexion intime de l'homme avec la vie. La vie a ici un sens holistique, un sens total où tout le vivant se trouve être déterminé. De ce point de vue, le vivant n'est pas ce qui a la vie seulement, mais tout ce qui participe à la vie.

CONCLUSION

La pensée levinassienne du visage ne peut se départir de la promotion de la protection de l'environnement. Le visage, en raison de sa responsabilité infinitaire, ne saurait être pensé en dehors du cadre physique de l'existence. Le rapport à la nature qu'il justifie n'est nullement réductible à une question utilitaire, à la jouissance ou à la simple satisfaction des besoins matériels, mais est orienté vers le souci de l'humain, c'est-à-dire le penser-à-l'autre. Dans cette perspective, le rapport au visage s'allie avec l'exigence d'un rapport conséquent de l'homme avec la nature. Ainsi, il ne peut y avoir une opposition radicale entre le visage et la nature. Autant dire que l'homme et la nature ne font qu'un.

La conception de l'humanisme anthropocentrique qui place l'homme, du fait de sa raison, au-dessus de la nature n'a pas apporté des lendemains chantants. Selon Jacques Maritain, « le malheur de l'histoire moderne a été que tout ce processus s'est trouvé commandé par un esprit anthropocentrique » (Maritain 1968 : 35). Cette idée de la centralité de l'homme au monde suivie du projet de la domination de la nature a entraîné l'humanité dans une crise majeure : la crise écologique. Le regard levinassien du visage permet d'avoir une nouvelle approche de la nature faite de respect. Il ne s'agit pas, dans cette perception, de l'affirmation de la domination de l'homme sur la nature, d'une déification de la nature elle-même, mais d'une nécessaire inter-dépendance entre les deux. Dans la perspective levinassienne, la sauvegarde de la nature consubstantielle au respect de la personne humaine donc de la vie, ne trouve sa signification que dans l'exigence du visage.

Dans un tel contexte, le mode de l'articulation du rapport au visage nécessite une approche métaphysique de la nature. Cette approche, pour autant qu'elle disqualifie l'approche mécaniste, objectivante, voire chosifiante de la nature, permet de porter un regard renouvelé sur le monde qui nous entoure. De cette visée authentique des choses de l'existence, s'établit une connexion intime de l'homme avec la vie dans sa totalité.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANDORNO Roberto, 1997. *La bioéthique et la dignité de la personne*, PUF, Paris, 127 p.

DEKENS Olivier, 2003. *Politique de l'autre homme : Levinas et la fonction politique de la philosophie*, Ellipses, Paris, 96 p.

DESCARTES René, 1996. *Œuvres de Descartes*, publiées par CHARLES Adam et TANNERY Paul, Léopold Cerf, 1897-1913 ; édition revue et augmentée, Vrin, Paris, 737 p.

DESCARTES René, 2000. *Discours de la méthode* (1637), 6e partie, LGF, Paris, 254 p.

FROMM Erich, 1978. *Avoir ou être*, Trad. Théo Carlier, Robert Laffont, Paris, 244 p.

GRINEVALD Jacques, 1993. « Nature, environnement ou biosphère ? » in *La nature en politique*, sous la direction de Dominique Bourg, L'harmattan, Paris, p. 21-35.

HUSSERL Edmund, 1976. *La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale*, Trad. Gérard Granel, Gallimard, Paris, 602 p.

JONAS Hans, 1992. *Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique*, trad. J. Greisch, Éditions du Cerf, Paris, 336 p.

JONAS Hans, 2000. *Une éthique pour la nature*, Trad. Sylvie Courtine-Denamy, Ed. Desclée de Brouwer, Paris, 159 p.

LEVINAS Emmanuel, 1987. *Hors Sujet*, Fata Morgana, Montpellier, 244 p.

LEVINAS Emmanuel, 1965. *Totalité et Infini*, Martinus Nijhoff, la Haye, 284 p.

LEVINAS Emmanuel, 1972. *Humanisme de l'Autre Homme*, Fata Morgana, Paris, 123 p.

LEVINAS Emmanuel, 1974. *Totalité et Infini*, Martinus Nijhoff, la Haye, 233 p.

LEVINAS Emmanuel, 1976. *Difficile Liberté*, Albin Michel, Paris, 411 p.

LEVINAS Emmanuel, 1984. *De l'existence à l'existant*, Vrin, Paris, 174 p.

LEVINAS Emmanuel, 1991. *Entre Nous*, Grasset, Paris, 252 p.

LEVINAS Emmanuel, 1982. *Éthique et Infini*, Fayard, Paris, 144 p.

MARITAIN Jacques, 1968. *Humanisme intégral*, Aubier, Vienne, 317 p.

RICCEUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris, 430 p.

SEBBAH François-David, 2000. *Levinas. Ambiguïtés de l'altérité*, Les belles Lettres, Paris, 222 p.

SIMON René, 1993. *Éthique de la responsabilité*, Cerf, Paris, 360 p.

De la nécessité de la sauvegarde de la nature COULIBALY Adama

ZIELINSKI Agata, 2004. *Levinas: la responsabilité est sans pourquoi*, PUF, Paris, 159 p.